

Estudo sobre o conforto térmico do acervo em papel do APMOP por meio da Arquitetura Vernacular

DOI: 10.5281/zenodo.13743906

Lucas Araujo Politano¹

¹Fundação de Arte de Ouro Preto - Núcleo de Conservação e Restauro, lucaseu@gmail.com

Palavras-chave: Papel, climatização, vernacular.

O presente projeto se refere a observação e análise parcial do comportamento do acervo bibliográfico da reserva técnica do APMOP (Arquivo Público Municipal de Ouro Preto) instalado em edifício tombado intitulado “Casa de Gonzaga”, no centro de Ouro Preto-MG, que se trata de uma arquitetura vernacular do tipo sobrado do século XVIII, sendo essa considerada uma forma sustentável de construção graças ao conforto térmico proveniente da técnica construtiva e também pela adequação à matéria prima regional. O estudo buscou demonstrar que apesar da ausência do controle de umidade relativa do ar e temperatura de forma instrumentalizada, seja pela falta de empenho ou pela característica do tombamento, os danos associados a esses agentes são mitigados por meio dos atributos físicos da estrutura do imóvel, que é capaz de manter condições ambientais satisfatórias ao acervo. Durante a realização da pesquisa o ambiente foi mapeado considerando seus espaços internos e externos, o tipo de acervo e seus agentes de degradação. Como forma de parâmetro de aferição para comparação foram utilizados termohigrômetros em pontos definidos após o mapeamento, que seguem monitorados diariamente e através da geração de gráficos e sua interpretação foi possível comprovar que, nesse caso, a tipologia de materiais empregados na arquitetura do local interfere de modo positivo promovendo a adequação climática compatível ao que se é previsto pela ciência da conservação preventiva em obras no suporte de papel.